

**UNIVERSIDAD
DE GRANADA**

Facultad de CIENCIAS

GRADO EN ÓPTICA Y OPTOMETRÍA

TRABAJO FIN DE GRADO

**CALCULADORA DE EFECTOS
PRISMÁTICOS**

Código del TFG: TFGOO-DO-22-23_23

Presentado por:

D. Luis Ochoa Miras

Tutor:

Prof. D. Carlos Salas Hita y D. Manuel Rubiño López

Curso académico 2022/2023

**UNIVERSIDAD
DE GRANADA**

Declaración de originalidad de los Trabajos Fin de Grado

Grado en Óptica y Optometría. Universidad de Granada

Curso 2022-2023

Alumno/a: Luis Ochoa Miras

Título del TFG: Calculadora de Efectos Prismáticos

Tutor académico: MANUEL RUBIÑO LÓPEZ Y CARLOS SALAS HITA

Tutor del CPE: -

Declaro explícitamente que el Trabajo Fin de Grado presentado es original, entendido en el sentido de que no he utilizado fuentes sin citarlas debidamente.

En Granada, a 12 de Junio de 2023

Firmado:

Luis

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN.....	1
2. OBJETIVOS.....	5
3. METODOLOGÍA.....	5
4. RESULTADOS.....	5
4.1. Desarrollo de calculadoras.....	5
4.1.a. Calculadora en Excel.....	5
4.1.b. Calculadora en JavaScript.....	12
4.2 Medida de distancias y efectos prismáticos.....	15
5. ESTUDIO DE DATOS Y DISCUSIÓN.....	17
6. CONCLUSIONES.....	24
7. AGRADECIMIENTOS.....	24
8. BIBLIOGRAFÍA.....	26

1. INTRODUCCIÓN

Un prisma óptico es un medio transparente limitado por dos superficies planas que forman un ángulo. Cuando la luz pasa a través del prisma, experimenta una desviación en su trayectoria en dirección a su base (Fig. 1)

Figura 1. Desviación de los ojos en dirección a la base. Autores: Rubiño y Salas, (2021).

Esta desviación puede ser calculada utilizando la ley de la refracción. La desviación total de la luz que atraviesa un prisma está determinada por el ángulo del prisma y su índice de refracción.

La dioptría prismática representa una desviación de un centímetro a un metro.

El sistema Tabo es un sistema de medida de los ángulos de desviación, (Fig. 2), en el que se establece un ángulo de 180 grados en la ubicación derecha de ambos ojos y será el empleado en nuestro proyecto, relacionándose en cada ojo este punto con una base diferente.

Figura 2. Sistema Tabo. Autor: Ochoa.

Las lentes oftálmicas pueden producir efectos prismáticos en el momento en el que el punto por donde pasan los ejes visuales no coincide con el centro óptico causado por diferentes espesores y curvaturas de la lente oftálmica en otro lugar diferente.

Cuanto más se aleja del centro óptico mayor será la desviación y por tanto mayor el efecto prismático inducido.

La desviación de las imágenes difiere dependiendo de la potencia de la lente. En una lente positiva, un desplazamiento hacia arriba provoca una desviación ascendente de la luz y una imagen desviada en sentido opuesto, como un prisma con base superior. En cambio, en una lente negativa, el mismo desplazamiento hacia arriba resulta en una desviación descendente de la luz y una imagen desviada hacia arriba, similar a un prisma con base inferior.

Estas diferencias están determinadas por la posición del centro óptico de la lente con respecto al centro pupilar (Fig. 3)

Figura 3. Bases de la lente según el signo.
Autor: Ochoa

El efecto prismático puede causar o resolver problemas dependiendo de la presencia de forias en el individuo. Si hay múltiples “prismas” (efectos prismáticos inducidos), se deben estudiar la diferencia de efectos prismáticos para determinar si el resultante será permitido por el sujeto. Existe un límite tolerable de diferencia de 1δ para aquellos sin forias o tropias compensadas (siendo δ diferencia de efectos prismáticos entre ambos ojos).

Para estudiar esto emplearemos la Ley de Prentice la cual nos ayudará a estudiar el efecto prismático inducido por la lente en el sujeto.

La Ley de Prentice es fundamental para el desarrollo de esta calculadora web. Esta ley permite calcular la desviación prismática que ocurre en una lente en cualquier punto que no sea el centro óptico. La base de la potencia prismática resultante se determina a través del criterio del observador. Aplicar esta ley puede ser más o menos difícil dependiendo del tipo de lente (esférica, esferocilíndrica, bifocal) y se utilizan triángulos según los ejes que simplifiquen el cálculo (Fig. 3).

Solo podremos centrar la lente en una posición de mirada teniendo el riesgo de sufrir problemas derivados del descentramiento experimentado en el resto de las posiciones.

Para la posición cercana se suponen descentramientos de 10 mm en el eje vertical y de 2 mm en el eje horizontal con los perjuicios ocasionados por los mismo en los casos en los que el centro óptico coincida con el centro pupilar. Vamos a limitar los efectos sufribles por un sujeto según la norma UNE-EN-ISO en la cual se permite hasta una δ de $1,25 \Delta$ en horizontal y 1Δ en vertical (Tabla 1).

Higher absolute ordered component prism value Δ	Tolerance on the horizontal component (Relative to the ordered centration distance)	Tolerance on the vertical component (Relative to the ordered centration distance)
$\geq 0,00$ to $\leq 2,00$	For powers ^a $\geq 0,00$ to $\leq 3,25$ D $0,67 \Delta$ For powers ^a $> 3,25$ D the prismatic effect of 2,0 mm displacement	For powers ^a $\geq 0,00$ to $\leq 5,00$ D $0,50 \Delta$ For powers ^a $> 5,00$ D the prismatic effect of 1,0 mm displacement
$> 2,00$ to $\leq 10,00$	For powers ^a $\geq 0,00$ to $\leq 3,25$ D $1,00 \Delta$ For powers ^a $> 3,25$ D $0,33 \Delta$ + the prismatic effect of 2,0 mm displacement	For powers ^a $\geq 0,00$ to $\leq 5,00$ D $0,75 \Delta$ For powers ^a $> 5,00$ D $0,25 \Delta$ + the prismatic effect of 1,0 mm displacement
$> 10,00$	For powers ^a $\geq 0,00$ to $\leq 3,25$ D $1,25 \Delta$ For powers ^a $> 3,25$ D $0,58 \Delta$ + the prismatic effect of 2,0 mm displacement	For powers ^a $\geq 0,00$ to $\leq 5,00$ D $1,00 \Delta$ For powers ^a $> 5,00$ D $0,50 \Delta$ + the prismatic effect of 1,0 mm displacement

^a These tolerances are applied to the lowest absolute principal power of the pair of lenses.

Tabla 1. Límite de tolerancia de los desequilibrios prismáticos en base a la norma UNE-EN-ISO-21987:2009. Fuente: www.une.org

Cabe resaltar la importancia de este TFG debido a que diversos estudios remarcan la gravedad de los problemas que los efectos prismáticos inducidos acarrearán en los sujetos que los sufren.

En el artículo titulado “Changes in Stereoscopic Depth Perception Caused by Decentration of Spectacle Lenses” se demuestra como los descentramientos acarrearán problemas relacionados con la estereopsis. Se observó que incluso pequeñas variaciones en el descentramiento de las lentes tenían efectos en la disminución del rango de disparidad y, por lo tanto, afectaban la estereopsis.

En el primer caso (Gráf. 1) observamos el efecto que tienen en la estereopsis descentramientos verticales y como se puede observar, el rango de disparidad disminuye, derivando en problemas en la realización de tareas de precisión y el rendimiento en las mismas, causando molestias en niveles elevados la realización de tareas cotidianas.

Podemos encontrar una diferencia clara en lo que se permite por lo mostrado en la Tabla 1 considerando que la metodología empleada y los límites utilizados son demasiado flexibles ya que incluso lo que según la norma utilizada se considera “bajo” en este estudio se puede observar que son prácticamente el límite. No podemos generalizar ya que el rango de error es elevado, habiendo pacientes que no sufrirían prácticamente consecuencias por este efecto prismático. En cualquier caso, lo que supera el límite que hemos permitido se observa que trae graves perjuicios en la estereopsis de todos y cada uno de los sujetos.

Gráfica 1. Efecto en la estereopsis de descentramientos verticales.

Autores: Jimenez et al, 2000.

Ahora, abordando descentramientos horizontales (Gráf. 2) observamos que las gráficas tienden a “estabilizarse”. Una vez sufren un efecto prismático horizontal determinado la gráfica tiende a estabilizarse, lo que supondría no sufrir apenas perjuicios. Por tanto, afectan antes de lo esperado, pero a partir de cierto punto dejan de aumentar los problemas derivados de este descentramiento pudiendo ser imperceptibles o prácticamente nulos estos cambios en algunos pacientes.

Gráfica 2. Efecto en la estereopsis de descentramientos horizontales.

Autores: Jiménez et al, 2000.

El artículo “Displacement of optical centers in over-the-counter readers” indica que en su mayoría los efectos prismáticos verticales son más perjudiciales que los horizontales debido a que la vergencia fusional vertical es menor que la horizontal. Esto, enlazado con el artículo anteriormente comentado tendría relación directa y se podía observar que en el caso de diferencia de efectos prismáticos horizontales el perjuicio no era tan elevado como en los verticales y los cambios que se sufrían en el mismo no eran tan acusados.

El estrés visual que provocan los efectos prismáticos deriva en síntomas como fatiga visual (debido al esfuerzo extra que realiza) o incluso mareos, diplopía debidos a que tras grandes periodos de tiempo compensando estos efectos prismáticos el sistema visual se satura y le es imposible seguir soportando las necesidades que requiere.

Por último cabe resaltar la importancia de evitar unos efectos prismáticos aparte del echo de acarrear problemas visuales instantáneos como mareos y a corto- medio plazo con problemas de fatiga ocular

derivada de la compensación del descentramiento visual sufrido se ha estudiado en “*The effect of centesimal prismatic lenses on attention orienting processes: neuroscientific evidence*” que con prismas puede llegar a haber una reorientación de los músculos buscando el punto en el que no sufran problemas de desviaciones prismáticas llegando a reorganizar el sistema neuro motor obligándolo a reconocer y actuar ante la nueva demanda visual. Si comentábamos problemas para compensar forias y tropias, ahora según este último artículo, incluso los efectos prismáticos serían culpables de un desarrollo de estas, llegando a acarrear problemas a largo plazo que deberán ser tratados y compensados.

Podemos observar que el estudio de las diferencias de efectos prismáticos es de total importancia y gracias a este TFG podremos facilitar y hacer un primer barrido de los pacientes para estudiar sus problemas derivados de este tema.

2. OBJETIVOS

- Desarrollo de una calculadora de efectos prismáticos en Excel y JavaScript totalmente funcional.
- Explicación y toma de medidas de centros pupilares respecto a centros ópticos de las lentes y estudio de los efectos prismáticos de los mismos mediante la calculadora desarrollada.

3. METODOLOGÍA

En primer lugar, me basaré en los conocimientos de Tecnología de Lentes Oftálmicas I y II para desarrollar una calculadora de efectos prismáticos en Excel. Esta herramienta ofrecerá una solución precisa y eficiente para calcular los efectos prismáticos en diferentes situaciones ópticas.

Una vez completado este desarrollo, transcribiré el código a JavaScript y aprovecharé las ventajas que este lenguaje me brinda frente a la programación en Excel agregando mejoras adicionales a la calculadora como son representaciones gráficas, sistema de colores según la gravedad de los efectos prismáticos etc.

Posteriormente realizaré medidas a un grupo lo más amplio posible de pacientes para poner en práctica las calculadoras desarrolladas y así poder estudiar los perjuicios posibles de los pacientes, terminando con una serie de conclusiones extraídas de todo lo recopilado a lo largo de estas pruebas.

4. RESULTADOS

4.1 Desarrollo de calculadoras

4.1.a. Calculadora en Excel

La base para todo lo que procedo a explicar es, como comenté, la asignatura de Tecnología de Lentes Oftálmicas I y II. Observamos una primera imagen (Fig. 4) la interfaz inicial de la calculadora en la cual he sustituido en los diferentes apartados rellenables por el dato que iría ocupando el mismo.

Allí donde observamos 0 será en el lugar en el cual aparezcan los resultados obtenidos al sustituir el resto de las casillas. Además, se incluyen unas breves instrucciones para el correcto uso de la calculadora indicando el signo que incluyen las distancias según el ojo y la dirección.

EFECTO PRISMÁTICO EN OD/Prescripción		Esfera	Cilindro	Eje	
Desplazamiento total:	Vector				
Ángulo de desplazamiento:	Ángulo				
Desplazamiento horizontal:	H				
Desplazamiento vertical:	V				
Potencia η =	P eje				
Potencia λ =	P contraeje				
Ángulo η =	Eje		Base horizontal OD=	0	
Ángulo λ =	Contraeje		Base vertical OD=	0	
EFECTO PRISMÁTICO EN OI		Esfera	Cilindro	Eje	
Desplazamiento total:	Vector				
Ángulo de desplazamiento:	Ángulo				
Desplazamiento horizontal:	H				
Desplazamiento vertical:	V				
Potencia η =	P eje				
Potencia λ =	P contraeje				
Ángulo η =	Eje		Base horizontal OI=	0 δ_H : 0	
Ángulo λ =	Contraeje		Base vertical OI=	0 δ_V : 0	

Figura 4. Interfaz de la calculadora en Excel. Autor: Ochoa

Para llevar a cabo esta calculadora he seguido el siguiente procedimiento:

Primero se compondrá la componente vertical y horizontal en un vector que se situará en el eje (η) y en el contra eje ($\eta+90^\circ=\lambda$) mediante el ángulo β (Fig. 5).

El ángulo β es el ángulo subtendido entre el eje η y el vector D total en la figura siguiente (Fig. 5). Se estudian de la manera representada las diferentes posibilidades de obtención del ángulo β .

Figura 5. Representación de ángulo β según la posición. Autor: Ochoa

Ahora podremos aplicar la ley de Prentice mediante la distancia de desplazamiento obtenida en cada eje y la potencia de estos.

Tras obtener un ∇_{η} y un ∇_{λ} estamos en condiciones de volver a componer un vector de ∇_T total que posteriormente descompondremos en el eje horizontal y vertical para poder determinar las bases del efecto prismático resultante.

La única complicación de esto es determinar las bases y para ello el sistema que he empleado es la utilización de ángulos de 0° a 360° . Gracias a ellos podré determinar en qué cuadrante del eje cartesiano (que supondremos que representan los ojos) se encuentra el vector final y su componente horizontal y vertical, pudiendo nombrar y precisar la base que le corresponde. Para ilustrar esto lo haré con un ejemplo claro.

En la figura 6 se observa cómo se compone en la calculadora el ángulo que emplearemos.

Primero explicaré el ángulo resultado (Tabla 2) y después como lo hemos obtenido en este caso particular. El ángulo resultado es el que subtende el eje horizontal en 0° con el vector efecto prismático total (Δ total en Fig. 6). Para deducirlo la calculadora emplea el siguiente razonamiento:

1º Se estudia el eje cartesiano más cercano (el vertical) al efecto prismático total y se indica el ángulo (270°).

2º Se le suma el ángulo subtendido entre este eje cartesiano y el eje o contraje (η o λ) que esté más próximo al vector efecto prismático total (Δ total en Fig. 6) (corresponderá con el ángulo η o λ siempre).

3º Se estudia el ángulo que subtiende respecto a este eje (ángulo η) o contraeje (ángulo λ) el vector efecto prismático total y si se encuentra en un ángulo a favor de las agujas del reloj se resta a la operación que hemos explicado hasta ahora, mientras que si es contrario a las agujas del reloj se sumará.

Intentando clarificar la imagen dividí la misma en cuadrantes delimitados por nuestro eje y contraeje para así conocer los ángulos que se empleará en cada caso fácilmente.

Ahora tendríamos localizado este efecto prismático en nuestro ojo y al descomponerlo horizontal y verticalmente podremos determinar la base del efecto prismático sufrido por el usuario.

En el eje vertical irán BS y BI y en el horizontal BN y BT según el ojo estudiado, para el cual, a la hora de formularlo en la calculadora bastará con sustituir uno por otro respectivamente (Fig. 3).

($\nabla_{\eta} = \Delta\eta$ y $\nabla_{\lambda} = \Delta\lambda$ en Fig. 3 debido a la imposibilidad de emplear la notación utilizada en este programa de representación)

Figura 6. Representación del ángulo subtendido por el vector. Autor: Ochoa

El problema del método utilizado es que según el desplazamiento inicial la operación empleada variará. Haremos una agrupación en tablas según los siguientes parámetros mediante los que diferenciaremos la operación que se debe ejecutar en Excel: Signo eje, Signo contraeje (refiriéndonos a si son positivos o negativos), ∇ mayor (especificando que efecto prismático entre ∇_{λ} y ∇_{η} es mayor). Para cada combinación obtendremos un ángulo resultado y una base resultado (Tabla 2). Este primer caso (Fig. 6 y Tabla 2) el desplazamiento inicial ha sido en el cuadrante rosa (entre $\eta+180^\circ$ y $\eta+270^\circ$).

Signo Eje	Signo contraeje	∇ mayor	Ángulo resultado	Base resultado
$\eta < 0$	$\lambda > 0$	$\nabla_\lambda > \nabla_n$	$270 + \eta + \alpha$	BST
$\eta < 0$	$\lambda > 0$	$\nabla_\lambda < \nabla_n$	$\eta - \alpha$	BIT
$\eta > 0$	$\lambda > 0$	$\nabla_\lambda > \nabla_n$	$270 + \eta - \alpha$	BST
$\eta > 0$	$\lambda > 0$	$\nabla_\lambda < \nabla_n$	$180 + \eta + \alpha$	BSN
$\eta > 0$	$\lambda < 0$	$\nabla_\lambda > \nabla_n$	$90 + \eta + \alpha$	BIN
$\eta > 0$	$\lambda < 0$	$\nabla_\lambda < \nabla_n$	$180 + \eta - \alpha$	BSN
$\eta < 0$	$\lambda < 0$	$\nabla_\lambda > \nabla_n$	$90 + \eta - \alpha$	BIN
$\eta < 0$	$\lambda < 0$	$\nabla_\lambda < \nabla_n$	$\eta + \alpha$	BIT

Tabla 2. Ángulo correspondiente en un desplazamiento inicial en el cuadrante rosa. Autor: Ochoa

Para diferentes desplazamientos iniciales (como comenté anteriormente) la operación encargada de obtener el ángulo resultado variará debido a que esto supone una variación de la posición del vector efecto prismático total, aunque esté en las mismas condiciones de la tabla anterior (las que comenté como 1ª, 2ª y 3ª condición) (tabla 2). Evitando extenderme demasiado adjuntaré las tablas (Tabla 3, 4 y 5) que muestran cada relación de ángulos según en que cuadrante de los representados se realiza el desplazamiento inicial, siendo el orden de estas morado (desde $270 + \eta$ hasta η) (Tabla 3), naranja (desde η a $90 + \eta$) (Tabla 4) y azul (desde $90 + \eta$ hasta $180 + \eta$) (Tabla 5).

Signo Eje	Signo contraeje	∇ mayor	Ángulo resultado	Base resultado
$\eta < 0$	$\lambda > 0$	$\nabla_\lambda > \nabla_n$	$90 + \eta + \alpha$	BIN
$\eta < 0$	$\lambda > 0$	$\nabla_\lambda < \nabla_n$	$180 + \eta - \alpha$	BSN
$\eta > 0$	$\lambda > 0$	$\nabla_\lambda > \nabla_n$	$90 + \eta - \alpha$	BIN
$\eta > 0$	$\lambda > 0$	$\nabla_\lambda < \nabla_n$	$\eta + \alpha$	BIT
$\eta > 0$	$\lambda < 0$	$\nabla_\lambda > \nabla_n$	$270 + \eta + \alpha$	BST
$\eta > 0$	$\lambda < 0$	$\nabla_\lambda < \nabla_n$	$\eta - \alpha$	BIT
$\eta < 0$	$\lambda < 0$	$\nabla_\lambda > \nabla_n$	$270 + \eta - \alpha$	BST
$\eta < 0$	$\lambda < 0$	$\nabla_\lambda < \nabla_n$	$180 + \eta + \alpha$	BSN

Tabla 3. Ángulo correspondiente en desplazamiento inicial en el cuadrante morado. Autor: Ochoa.

Signo Eje	Signo contraeje	∇ mayor	Ángulo resultado	Base resultado
$\eta < 0$	$\lambda > 0$	$\nabla_{\lambda} > \nabla_{\eta}$	$90 + \eta + \alpha$	BIN
$\eta < 0$	$\lambda > 0$	$\nabla_{\lambda} < \nabla_{\eta}$	$180 + \eta - \alpha$	BSN
$\eta > 0$	$\lambda > 0$	$\nabla_{\lambda} > \nabla_{\eta}$	$90 + \eta - \alpha$	BIN
$\eta > 0$	$\lambda > 0$	$\nabla_{\lambda} < \nabla_{\eta}$	$\eta + \alpha$	BIT
$\eta > 0$	$\lambda < 0$	$\nabla_{\lambda} > \nabla_{\eta}$	$270 + \eta + \alpha$	BST
$\eta > 0$	$\lambda < 0$	$\nabla_{\lambda} < \nabla_{\eta}$	$\eta - \alpha$	BIT
$\eta < 0$	$\lambda < 0$	$\nabla_{\lambda} > \nabla_{\eta}$	$270 + \eta - \alpha$	BST
$\eta < 0$	$\lambda < 0$	$\nabla_{\lambda} < \nabla_{\eta}$	$180 + \eta + \alpha$	BSN

Tabla 4. Ángulo correspondiente en un desplazamiento inicial en el cuadrante naranja.

Autor: Ochoa

Signo Eje (Potencia)	Signo contraeje (Potencia)	∇ mayor	Ángulo resultado	Base resultado
$\eta < 0$	$\lambda > 0$	$\nabla_{\lambda} > \nabla_{\eta}$	$90 + \eta - \alpha$	BIN
$\eta < 0$	$\lambda > 0$	$\nabla_{\lambda} < \nabla_{\eta}$	$\eta + \alpha$	BIT
$\eta > 0$	$\lambda > 0$	$\nabla_{\lambda} > \nabla_{\eta}$	$90 + \eta + \alpha$	BIN
$\eta > 0$	$\lambda > 0$	$\nabla_{\lambda} < \nabla_{\eta}$	$180 + \eta - \alpha$	BST
$\eta > 0$	$\lambda < 0$	$\nabla_{\lambda} > \nabla_{\eta}$	$270 + \eta - \alpha$	BST
$\eta > 0$	$\lambda < 0$	$\nabla_{\lambda} < \nabla_{\eta}$	$180 + \eta + \alpha$	BSN
$\eta < 0$	$\lambda < 0$	$\nabla_{\lambda} > \nabla_{\eta}$	$270 + \eta + \alpha$	BST
$\eta < 0$	$\lambda < 0$	$\nabla_{\lambda} < \nabla_{\eta}$	$\eta - \alpha$	BIT

Tabla 5. Ángulo correspondiente en un desplazamiento inicial en el cuadrante azul.

Autor: Ochoa

No incluyo signos igual en ningún caso debido a que si es igual el ángulo del ∇_T a alguno de los ejes (η o λ) se emplea directamente el ángulo que este subtiende con el eje horizontal.

Figura 7. Cuadrantes con vectores en cada subcuadrante.

Autor: Ochoa

Como idea final y resumen de todo esto observaremos los cuadrantes mencionados y cada subcuadrante en los que se dividen ya que se emplean los signos de los desplazamientos, o distancias, horizontales y verticales para ello y al haber coincidencia se emplearán intervalos de ángulos que limiten las posibilidades y que relacionen cada cuadrante con una de las tablas adjuntadas anteriormente.

Vector distancia ejemplo	Signo distancia horizontal	Signo distancia vertical	Intervalo de ángulos
J	+Horizontal	+Vertical	$(90, \eta)$
K	-Horizontal	+Vertical	$(-90, (\eta-90))$
L	-Horizontal	+Vertical	$(0, (\eta-90))$
M	-Horizontal	-Vertical	$(0, \eta)$
R	-Horizontal	-Vertical	$(\eta, 90)$
U	+Horizontal	-Vertical	$(-90, (\eta-90))$
V	+Horizontal	-Vertical	$((\eta-90), 0)$
Z	+Horizontal	+Vertical	$(0, \eta)$

Tabla 6. Intervalo de ángulos para cada pareja de signos en los distintos cuadrantes.

Autor: Ochoa

Empleando en la tabla correspondiente a la figura mostrada (Fig. 7 y tabla 6) un sistema de colores similar para ayudar al entendimiento de esta además de la nomenclatura diferente de cada vector ejemplo para evitar confusiones.

4.1.b. Calculadora en JavaScript

La transcripción de una calculadora de efectos prismáticos diseñada originalmente en Excel a una aplicación funcional en JavaScript es un paso crucial para proporcionar a los usuarios una experiencia interactiva y dinámica. Destacaré los puntos claves que han hecho que me decante por desarrollar esta aplicación:

Funcionalidad: Mediante la conversión a JavaScript, la calculadora estándar de Excel pasa a ser una aplicación interactiva y dinámica.

Accesibilidad: La aplicación en JavaScript permite a los usuarios acceder a la calculadora desde cualquier dispositivo con Google Chrome. La compatibilidad con cualquier ordenador y Tablet con este navegador garantiza su posibilidad de uso a cualquier persona.

Interfaz de usuario intuitiva: Los botones y elementos visuales se disponen para facilitar la entrada de datos y la visualización de resultados, permitiendo a los usuarios realizar cálculos de manera rápida y sencilla.

Eficiencia y rendimiento: La transcripción a JavaScript implica optimizar el código para garantizar un rendimiento eficiente. Los cálculos se realizan de manera ágil y fluida.

Facilidad de uso y comprensión: La transcripción de la calculadora de Excel a JavaScript se ha realizado pensando en la facilidad de uso y comprensión para usuarios de todo tipo. Se han proporcionado instrucciones claras para garantizar que cualquier persona pueda utilizar la calculadora sin problemas.

En resumen, la transcripción de la calculadora de Excel a una aplicación funcional en JavaScript es un paso esencial para brindar a los usuarios una experiencia interactiva y accesible. La aplicación resultante ofrece eficiencia y una interfaz intuitiva, lo que la convierte en una herramienta valiosa para el cálculo en diversos contextos como voy a mostrar con la explicación de esta a continuación.

Remarcando el tema de “transcripción” he de señalar que el sistema matemático empleado es el mismo y la formulación utilizada ha sido exactamente igual que la usada en Excel, pero variando los términos para que refieran y hagan lo mismo, pudiéndose aplicar toda la explicación a esta calculadora también. Con la dificultad que esta transcripción suponía acompañada de la implementación de las mejoras comentadas.

Figura 8. Interfaz inicial de la calculadora.

Autor: Ochoa

Al acceder a la aplicación primero se observa una interfaz en la cual se puede observar en cada casilla el dato con el que se debe completar (Fig. 8).

Además, podemos observar un botón que se encargará de mostrarnos una breve introducción, el objetivo de la calculadora y unas instrucciones de uso similares a las que se indicaban en la calculadora de Excel.

Con un botón calcular para dar comienzo a las operaciones y un sistema de flechas cuando colocamos el cursor sobre la casilla empleada para variar los datos según un orden lógico, siendo el mismo por ejemplo en esfera y cilindro de 0,25 D en 0,25 D.

Tras completar los datos en uno de los ojos se mostrará solamente la información referente al mismo, para evitar confusiones y dar una sensación de pulcritud a la aplicación. Podremos observar una representación gráfica del vector ∇^D_T (efecto prismático total en el ojo derecho) (Fig. 9) y el resultado de ∇_V y ∇_H con su respectiva base y marcados en los ejes horizontal y vertical.

Además, como parte de la implementación, se ha establecido una limitación en el número de valores decimales a 2.

Esta limitación garantiza una presentación más concisa y precisa de los resultados, evitando la visualización de decimales adicionales innecesarios.

Ojo derecho

Prescripción:

Esfera 7

Cilindro -5

Eje 30

Distancia Horizontal 10

Distancia Vertical -10

BT BS BN BT

Base Horizontal 3.58BT

Base Vertical 1.08BS

Ojo izquierdo

Prescripción:

Esfera Esfera

Cilindro Cilindro

Eje Eje

Distancia Horizontal Distancia Horizontal

Distancia Vertical Distancia Vertical

Calcular

Figura 9. Interfaz de la calculadora en JavaScript cuando solo rellenamos una tabla de datos.

Autor: Ochoa

A la hora de completar todos los campos correspondientes observamos la representación gráfica pero ahora con la novedad de un sistema de colores en la diferencia de efectos prismáticos que representa una escala de gravedad de esta diferencia siendo el rojo una δ perjudicial, naranja a una δ alta, amarillo sería medio y verde bajo o sin perjuicio alguno según la clasificación utilizada (Tabla 1).

Figura 10. Interfaz de la calculadora en JavaScript al completarla.

Autor: Ochoa

4.2 Medida de distancias y efectos prismáticos

Antes de proceder a la demostración gráfica y numérica de los datos y resultados obtenidos, es importante explicar la metodología utilizada para recopilar los datos necesarios para calcular los efectos prismáticos.

En el lugar donde realicé las prácticas, lamentablemente no disponían de ningún instrumento para tomar los centros pupilares de forma automática. Las ópticas y optometristas que me acompañaban comentaron que, después de muchos años en el sector, consideran que el uso de estos instrumentos es innecesario e incluso puede generar más problemas que las medidas manuales. A continuación, explicaré el procedimiento que seguí para obtener estas medidas de forma manual.

Para llevar a cabo las mediciones, me posicionaba a la altura del paciente, con sus gafas puestas de manera cómoda y habitual. Luego, le pedía al paciente que mirara al fondo de la habitación. Con un rotulador permanente, marcaba el centro de la pupila en cada ojo. Es importante destacar que, debido a mi inexperiencia, no realicé medidas en gafas de sol, ya que esto podría haber añadido una dificultad adicional al proceso.

Al utilizar esta metodología manual para tomar los centros pupilares, se pudo recopilar la información necesaria para llevar a cabo los cálculos de los efectos prismáticos posteriormente

demostrados. Aunque no se emplearon instrumentos automatizados, se confía en la precisión y fiabilidad de las medidas manuales realizadas.

Tras hacer esta medida con un frontofocómetro automático tomaba el centro de la lente. A la hora de tomar las medidas directamente tomaba las distancias entre el centro pupilar y el centro de la lente en el eje horizontal y vertical. Tomaba distancias en mm debido a que era la división de la regla que empleaba. Carecía de instrumentos para afinar más las medidas, pero la mayoría de las veces estaba claramente decantada por una de las divisiones de milímetros la distancia.

Cada paciente firmó un consentimiento informado en el cual, con su nombre, DNI, fecha y firma, en el cual reconoce haber sido informado del objetivo del estudio y del tratamiento de sus datos en el TFG en cuestión.

Paciente	DH OD	DV OD	Esf. OD	Cil. OD	Eje OD	∇_H OD	∇_V OD
1	+1	0	-4,50	-1,50	13°	0,23 BN	0,55 BI
2	+4	0	+2,00			0,80 BT	0,00 BS
3	+3	-2	+2,00			0,60 BT	0,40 BS
4	+2	-4	+3,00	-0,25	85°	0,54 BT	1,19 BS
5	+0	-7	+1,00	-0,25	85°	0,53 BN	0,02 BS
6	-1	-5	-3,25	-1,25	117°	0,68 BT	1,80 BI
7	+0	-4	+3,00	-0,25	16°	1,19 BN	0,03 BS
8	-5	+5	+3,00	-0,75	83°	1,09 BN	1,45 BI
9	-4	-4	-1,75			0,70 BT	0,70 BI
10	-7	-12	-4,25	-0,75	23°	2,73 BT	5,67 BI
11	-5	-2	-4,50	-2,50	165°	2,52 BT	2,36 BI
12	-3	-9		-0,50	173°	0,06 BT	0,46 BI
13	-4	-3	-2,50			1,00 BT	0,75 BI
14	-4	-6	-4,00	-0,25	158°	1,67 BT	2,56 BI
15	+2	-2	-3,25	-2,25	175°	0,61 BN	1,06 BI
16	-3	+4	-3,25	-2,25	175°	0,90 BT	2,13 BS
17	-1	+3	-3,25	-2,25	175	0,27 BT	1,63 BS
18	-2	+6	-1,50	-1,00	100°	0,39 BT	0,88 BS
19	-1	-2	-2,50			0,25 BT	0,50 BI
20	-1	-4	-2,50			0,25 BT	1,00 BI

Tabla 7. Distancia, refracción y efectos prismáticos OD.

Autor: Ochoa

Paciente	DH OI	DV OI	Esf. OI	Cil. OI	Eje OI	∇_H OI	∇_V OI
1	0	+3	-4,00	-0,25	150°	1,07 BN	0,66 BI
2	0	-6	+2,00			0,00	1,20 BI
3	-2	-2	+1,50	-0,25	50°	0,30BT	0,30BS
4	-1	-3	+3,75	-0,75	140°	0,23BT	0,96BS
5	1	-6	+1,50	-0,75	140°	0,34BN	0,67BS
6	2	-3	-3,25	-1,25	110°	0,75BT	0,94BI
7	1	-3	+2,75	-0,25	118°	0,29BN	0,82BS
8	3	4	+2,25	-0,75	90°	0,60BN	1,10BI
9	-2	-3	-1,75			0,23BN	0,35BI
10	1	-10	-4,50	-0,50	170°	0,37BT	4,98BI
11	-6	-5	-5,25	-1,25	165°	3,36BN	3,40BI
12	2	-6		-0,75	180°	0,00	0,45BI
13	3	-4	-3,00			0,90BT	1,20BI
14	-3	-6	-5,00			1,50BN	3,00BI
15	2	-2	-3,50	-2,25	5°	0,74BT	1,19BI
16	2	3	-3,50	-2,25	5°	0,64BT	1,68BS
17	1	4	-3,50	-2,25	5°	0,27BT	2,27BS
18	1	6	-2,00	-1,00	90°	0,30BT	1,20BS
19	-3	-1	-3,00			0,90BN	0,30BI
20	-2	-5	-3,00			0,60BN	1,50BI

Tabla 8. Distancia, refracción y efectos prismáticos OI.

Autor: Ochoa

Todas las medidas que anteriormente se observan (Tablas 7 y 8) tendrán un sistema de colores para diferenciarlas, en el cual las que no se encuentran subrayadas son gafas que se desecharan, estando en las peores condiciones que podrían estar para estos pacientes en lo que a efectos prismáticos (entre otros problemas) se refiere.

Las medidas que se marcan en azul son gafas de pacientes que se siguieron utilizando tras el examen visual por el que acudían al centro óptico.

5. ESTUDIO DE DATOS Y DISCUSIÓN

Teniendo estos datos recopilare los efectos prismáticos de ambos ojos junto con la diferencia de efectos prismáticos verticales y horizontales siguiendo el mismo sistema de color empleado en la calculadora desarrollada en JavaScript acompañando a los mismos con una representación gráfica de los efectos prismáticos verticales y horizontales.

En estas gráficas se puede observar que diferencias mayores son resultados de efectos prismáticos en diferente sentido mientras que las menores son causadas por efectos prismáticos en el mismo. Así mismo, en la gráfica y las tablas usaré un sistema de colores en el cual el OD se verá

representado en azul, el OI en naranja y la diferencia de efecto prismático se verá en un tono gris (aunque en la tabla lo dejaré en tono blanco para así remarcar el perjuicio de la δ con el sistema de colores comentado) (Tabla 9 y Gráf. 3).

Pacientes	$\nabla_H OD$	$\nabla_H OI$	δ_H	$\nabla_V OD$	$\nabla_V OI$	δ_v
1	0,23 BN	1,07 BN	1,30	0,55 BI	0,66 BI	0,11
2	0,80 BT	0,00	0,60	0,00 BS	1,20 BI	1,20
3	0,60 BT	0,30BT	0,90	0,40 BS	0,30BS	0,11
4	0,54 BT	0,23BT	0,77	1,19 BS	0,96BS	0,23
5	0,53 BN	0,34BN	0,87	0,02 BS	0,67BS	0,65
6	0,68 BT	0,75BT	1,43	1,80 BI	0,94BI	0,86
7	1,19 BN	0,29BN	1,48	0,03 BS	0,82BS	0,79
8	1,09 BN	0,60BN	1,69	1,45 BI	1,10BI	0,35
9	0,70 BT	0,23BN	0,47	0,70 BI	0,35BI	0,35
10	2,73 BT	0,37BT	3,10	5,67 BI	4,98BI	0,69
11	2,52 BT	3,36BN	0,84	2,36 BI	3,40BI	1,04
12	0,06 BT	0,00	0,06	0,46 BI	0,45BI	0,01
13	1,00 BT	0,90BT	1,90	0,75 BI	1,20BI	0,45
14	1,67 BT	1,50BN	0,17	2,56 BI	3,00BI	0,44
15	0,61 BN	0,74BT	0,13	1,06 BI	1,19BI	0,13
16	0,90 BT	0,64BT	1,54	2,13 BS	1,68BS	0,45
17	0,27 BT	0,27BT	0,54	1,63 BS	2,27BS	0,64
18	0,39 BT	0,30BT	0,69	0,88 BS	1,20BS	0,32
19	0,25 BT	0,90BN	0,65	0,50 BI	0,30BI	0,20
20	0,25 BT	0,60BN	0,35	1,00 BI	1,50BI	0,50

Tabla 9. Diferencia de efectos prismáticos en ambos ojos. Autor: Ochoa.

Gráfica 3. Efectos prismáticos horizontales. Autor: Ochoa.

Gráfica 4. Efectos prismáticos verticales. Autor: Ochoa

Exponer los resultados gráficos de la calculadora no era posible en lo que a espacio se refiere, pero el uso de la aplicación es libre pudiéndose usar para comprobar los datos correspondientes y observar cómo quedarían tanto los vectores como bases en el espacio cartesiano empleado.

Y para finalizar esta recopilación de datos de efectos prismáticos en visión lejana podremos hacer un recuento de efectos prismáticos verticales y horizontales según el nivel de gravedad que representan en cuanto a la diferencia se refieren y a la posibilidad de acarrear problemas dividiéndolo como comenté antes en perjudicial, alto, medio y bajo.

Gráfica 5. Recuento de δ horizontales y verticales. Autor: Ochoa

Entre la tabla 7, 8 y 9 y las gráficas 3, 4 y 5 sintetizaré la información de las conclusiones a las que llegué, aportando información adicional recopilada a lo largo de las pruebas.

- I. Las distancias en sentidos diferentes en ambos ojos acarrearán una serie de problemas mayores que las distancias en el mismo sentido.
- II. A mayor graduación, es más probable que el paciente sufra efectos prismáticos. Para ejemplificar esto, mencionaré el caso del paciente 12. Este paciente tiene una graduación de $-0,75$ de cilindro en un ojo y $-0,5$ de cilindro en el otro ojo. Presenta desplazamientos notables, incluso en direcciones opuestas en el eje horizontal. Sin embargo, debido a que la graduación es tan baja, no genera ningún tipo de problema para el paciente. De hecho,

es el paciente que sufre menos efectos prismáticos, a pesar de que la graduación está prácticamente montada en el centro boxing (centro de la montura).

- III. De los 20 pacientes, 9 presentan algún tipo de efecto prismático perjudicial para su visión. Si también consideramos a aquellos que tienen efectos prismáticos de nivel medio/alto, el número aumenta hasta 13 pacientes.
- IV. En su mayoría, los pacientes no cambiaban su graduación, pero el maltrato de las lentes, el rayado, las patillas dobladas e incluso los frentes torsionados eran las principales causas de cambio de gafas. Como podemos observar, esto a menudo resultaba en efectos prismáticos, que a veces se atribuían erróneamente a un cambio en la graduación, dando lugar a frases como 'no veo igual que antes, ya no veo bien, creo que me ha cambiado la graduación', entre otras. Estas gafas aún serían adecuadas para su uso si no fuera por el descentramiento (y el consiguiente efecto prismático) o el maltrato de estas.
- V. Las diferencias horizontales perjudiciales (δ) son más comunes que las diferencias verticales perjudiciales. Esto tiene sentido si consideramos los diferentes métodos y errores que se cometen al medir la distancia interpupilar y el enfoque de cada profesional. A menudo, esto implica tomar medidas mientras el paciente mira a puntos cercanos que no están centrados en el eje visual de ambos ojos. También es algo que era de esperar, ya que es en el plano horizontal donde varía la posición de los ejes en relación con las vergencias.
- VI. Los pacientes con gafas recientes y que todavía estaban en uso (los azules) en su mayoría no tienen efectos prismáticos excepto 1 (paciente 11) que estaba en el límite y que cabe destacar que no tenía una buena AV con su compensación.
- VII. A continuación, vamos a analizar un caso particularmente interesante. Nos referimos al paciente número 10, quien acudió a la óptica con la siguiente situación: manifestó haber adquirido un par de gafas en otra óptica a finales del año anterior y se presentó en el mes de marzo. A pesar de haber utilizado las gafas durante solo unos meses, ya experimentaba problemas visuales y mareos. Como un punto a favor de la óptica anterior, se observó que el paciente tendía a mirar con la cabeza ligeramente girada y con una posición anormal de las gafas, que estaban más separadas de los ojos de lo habitual. Este aspecto no fue considerado al solicitar las lentes en cuestión o pudo haber sido un error en la transcripción de la información al sistema de pedidos. Las gafas en cuestión eran de formato circular y de gran tamaño, y el problema radicaba en que el centro óptico de las lentes estaba montado en el centro boxing. Como se mencionó anteriormente, en el caso del paciente 12, esto no causó grandes perjuicios. Sin embargo, debido al tamaño de las lentes y a la presencia de una miopía con un astigmatismo de magnitud media o alta, el efecto era notable en este caso en particular. El paciente informaba de mareos intensos al mirar objetos lejanos, lo que lo llevaba a quitarse las gafas a pesar de su dependencia de ellas debido a su miopía. Este caso ilustra claramente la diferencia entre efectos prismáticos contrarios o equivalentes, y demuestra que, a pesar de tener efectos prismáticos elevados individualmente en cada ojo en el eje horizontal, resultan perjudiciales, mientras que en el eje vertical no alcanzan el mismo nivel de afectación.
- VIII. Un ejemplo evidente de lo mencionado anteriormente es el caso del paciente 15/16/17. El paciente relató haber experimentado mareos y jaquecas al final del día cuando acudió a la óptica. En ese momento, llevaba puesta la gafa número 16, lo que resultó ser la causa de sus síntomas, ya que todos desaparecieron después de reemplazarla. Es importante destacar que la gafa con un efecto prismático de 0,64 en el eje vertical pertenecía a la gafa de sol, por lo que no se utilizaba tanto como la otra gafa

graduada, además de sufrir un efecto prismático menor. En la gafa que fue sustituida, se observaba una clara torsión en las lentes en diferentes direcciones. El paciente comentó que solía dormir la siesta con las gafas puestas y que en más de una ocasión se habían doblado, y él intentó corregir esa deformación, empeorándola aún más.

La gafa de reemplazo (paciente 15) tenía exactamente la misma graduación, pero ahora el paciente no menciona los síntomas comentados anteriormente, que eran el motivo de su consulta inicial.

Basándonos en la información y conclusiones previas, procederemos a ampliar los datos obtenidos mediante el análisis del desplazamiento general que experimenta la gente al cambiar de una posición de visión lejana a cercana, el cual es de 10 mm hacia abajo (-10 al DV tanto en OD como OI) y 2 mm hacia la nariz (hacia el lado nasal que supondrá al número DH OD sumarle 2 y al DH OI restarle 2).

Con esta información, podremos observar el nivel de afectación de los pacientes cuando se encuentran en una posición en la que no se ha intentado centrar adecuadamente las lentes.

Adjunto directamente la tabla de datos correspondiente a las nuevas diferencias de efectos prismáticos que sufrirá según este desplazamiento, en la cual se seguirán los mismos criterios de colores que los usados anteriormente en el caso de visión lejana y tras la tabla adjuntaré gráficas con el mismo objetivo que las anteriores (Tabla 10 y Gráf. 6,7 y 8) seguido de una serie de conclusiones extraídas de estas.

Pacientes	∇_H OD	∇_H OI	δ_H	∇_V OD	∇_V OI	δ_v
1	1,70 BN	0,89 BN	2,59	6.02 BI	2.95 BI	3,07
2	1,20 BT	0,40 BT	1,6	2.00 BS	3.20 BS	1,20
3	1,00 BT	0,69 BT	1,69	2.40 BS	1.73 BS	0,67
4	1.07 BT	0.55 BT	1,62	4.19 BS	4.19 BS	0
5	0,11 BT	0,47 BN	0,36	1.69 BS	1.66 BS	0,03
6	0,33 BT	0,09 BN	0,24	5.21 BI	4.37 BI	0,84
7	0.50 BT	0.12 BT	0,62	3.86 BS	3.49 BS	0,37
8	0.72 BN	0.15 BN	0,87	1.52 BS	1.35 BS	0,17
9	0.35 BT	0.70 BN	0,35	2.45 BI	2.27 BI	0,18
10	1.59 BT	0.62 BN	0,97	10.61 BI	9.98 BI	0,63
11	2.21 BT	4.74 BN	2,53	9.07 BI	9.87 BI	0,8
12	0.08 BT	0,00	0,08	0.65 BI	1.20 BS	1,85
13	0.50 BT	0.30 BT	0,80	3.25 BI	4.20 BI	0,95
14	0.95 BT	2.50 BN	1,55	6.76 BI	8.00 BI	1,24
15	1.07 BN	0.96 BN	2,04	6,50 BI	6,81 BI	0,31
16	0.44 BT	0.56 BN	0,12	3.31 BI	3,98 BI	0,67
17	0.19 BN	0.23 BN	0,42	3.82 BI	3.42 BI	0,40
18	0.30 BN	0.27 BT	0,03	0.80 BI	0.55 BS	1,35
19	0.25 BN	1.50 BN	1,75	3.00 BI	3.30 BI	0,30
20	0.25 BN	1.20 BN	1,45	3.50 BI	4.50 BI	1,00

Tabla 10. Diferencia de efectos prismáticos en ambos ojos en cerca. Autor: Ochoa.

Gráfica 6. Efectos prismáticos horizontales en cerca. Autor: Ochoa.

Gráfica 7. Efectos prismáticos verticales en cerca. Autor: Ochoa.

Gráfica 8. Recuento de δ horizontales y verticales en cerca. Autor: Ochoa.

Tras obtener y desarrollar este grupo de datos procedo a sacar una serie de conclusiones diferentes y sumadas a las anteriores:

- I. Se observa que los efectos prismáticos horizontales perjudiciales continúan siendo más comunes, incluso algunos de ellos son exagerados. Esto revela la tendencia de algunos pacientes miopes a quitarse las gafas para visión cercana, ya que afirman sentirse más cómodos sin ellas, a pesar de que se desaconseja esta práctica.
- II. Aunque los efectos prismáticos horizontales siguen siendo más frecuentes, se observa un aumento notable en los efectos prismáticos verticales, pasando de 2 a 5. Esto se debe al desplazamiento vertical significativo que los pacientes realizan al mirar a distancias cercanas.
- III. Se destaca un hecho curioso relacionado con el punto I, donde ahora la mitad de los pacientes con efectos prismáticos perjudiciales continúan utilizando las mismas gafas. Esto puede indicar que estos efectos no afectan de la misma manera en la visión cercana o que estos pacientes no utilizan la compensación para distancias cercanas. Otra posible conclusión es que la gente no realiza los desplazamientos verticales mencionados. Esta última conclusión tiene una base más sólida, ya que los pacientes nuevos en el uso de lentes progresivas comentan que tienden a mirar lo más cerca posible del centro y que los movimientos de visión necesarios para utilizar las diferentes zonas les resultan incómodos. Es posible que se utilice un movimiento horizontal leve para la visión de cerca, y en cuanto al movimiento vertical se utilicen otros músculos, como el cuello y movimientos de cabeza, para apuntar al objetivo de visión. Estas dudas no podrán ser abordadas en este TFG.
- IV. Al observar las gráficas 6 y 7, se puede apreciar que los resultados son mucho más altos cuando se analizan cada ojo de forma individual. Sin embargo, los resultados de los efectos prismáticos totales no varían tanto como se podría esperar. Siguiendo la línea del punto III, se puede plantear la posibilidad de descentrar las lentes dentro de los límites permitidos para lograr comodidad tanto en visión lejana como en visión cercana.
- V. Estas conclusiones se suman a las conclusiones anteriores, que son comunes a este estudio: I, II y V.

Tras comentar todo esto no está de más añadir la lista de problemas que he podido comprobar a lo largo de la realización de este proyecto.

El maltrato de las lentes y las gafas supone efectos prismáticos de las gafas que se desechan que como hemos visto llegan al 50%. Algunos ejemplos de este maltrato no resguardar las gafas

adecuadamente en estuches pertinentes para ello o incluso dejarlas en lugares en los que puedan sufrir riesgo de caídas o al alcance de los niños.

También costumbres inapropiadas como recostarse con la gafa, dormir con ella o dejarla en el coche porque solo se use para la conducción acarrear una deformación en la gafa o incluso rotura.

Desde otro punto de vista, del de los problemas que se originan en el montaje, hay que remarcar que sumado a mediciones de distancias interpupilares (que a veces se hace una simple media entre las DNP de ambos ojos o la mitad de la DIP total y no tener en cuenta posiciones anómalas de mirada o ciertas asimetrías entre la posición ocular del mismo) que por unos motivos u otros, por biselados automáticos erróneos o a la hora de transcribirlos al ordenador errar en algún dato o tener que descentrar las lentes en la biseladora para que no se queden pequeñas, acarrear problemas visuales.

6. CONCLUSIONES

Llegados a este punto podemos concluir lo siguiente:

- a) La mayoría de las personas presentan efectos prismáticos en mayor o menor medida, y el descuido en el manejo de estos puede acarrear problemas visuales.
- b) Es importante verificar si la compensación de las forias inducidas por los desplazamientos del centro óptico puede generar problemas a largo plazo, como fatiga ocular o el desarrollo de forias o tropias sin la debida compensación.
- c) El proceso de personalización de las lentes para los pacientes debería ser más exhaustivo y minucioso, al igual que el ajuste de las monturas. Esto garantizará un mejor rendimiento visual y comodidad para los usuarios.
- d) Debería concienciar a los usuarios de lentes oftálmicas del cuidado de sus gafas.
- e) Sería interesante investigar la posibilidad de descentrar conscientemente las lentes, de manera que se logre un equilibrio en los efectos prismáticos que no afecte significativamente ni en la visión cercana ni en la visión lejana. Esto permitiría que las personas puedan trabajar sin temor a sufrir perjuicios en ambas posiciones.
- f) En cuanto a la calculadora utilizada, se puede concluir que una programación en lenguajes que permitan representaciones visuales más atractivas facilitaría su uso y el estudio de los datos obtenidos. Esto brindaría una experiencia más intuitiva y comprensible para los usuarios que empleen el programa.

7. AGRADECIMIENTOS

En primer lugar, quería empezar estos agradecimientos nombrando a mis padres que, aunque durante varios años les decía que mi vida iba a ir encaminada hacia otra carrera en todo momento me apoyaron para que eligiera lo que creía que era mi gran vocación.

Gracias a las instalaciones de Alain Afflelou de Pulianas donde me han permitido realizar las prácticas externas y he tenido la posibilidad de realizar en sus instalaciones las pruebas necesarias para la realización de este TFG junto con todos los pacientes que han colaborado en el mismo.

También agradecer a mis profesores el empeño y ánimo mostrado que han hecho que en estos 4 años nunca me haya arrepentido de elegir esta carrera.

A mis compañeros de clase que además se han convertido en amigos gracias a los cuales, con su ayuda y colaboración estos años se han hecho más llevaderos. En especial a Sara, la cual ha estado acompañándome desde 3º y con la cual he crecido y madurado como persona.

A Omar y Jose (que ya menciono en la introducción de la aplicación web) que me enseñaron las nociones básicas para transcribir la calculadora y estuvieron noches en vilo acompañándome para guiarme en esta dura tarea para alguien sin conocimiento en el tema.

Y por supuesto a los tutores de este TFG Don Antonio Manuel Rubiño y Don Carlos María Salas, gracias a los cuales he conseguido realizar este trabajo lo más claro y completo posible y a su colaboración y disponibilidad para apoyarme en lo necesario.

8. BIBLIOGRAFÍA

- (1) *Salvadó Arqués J, Caum Aregay J, Fransoy Bel M. Tecnología óptica / Salvadó Arqués, Joan. Universitat Politècnica de Catalunya; 2004.*
- (2) *UNE-EN-ISO 21987; 2009. Óptica oftálmica. Lentes oftálmicas montadas.*
- (3) *Prentice C. Ophthalmic Lenses and Prisms an Essay Contributed to the American Encyclopedia of Ophthalmology. Forgotten Books; January 12, 2019.*
- (4) *Rubiño López M, Salas Hita C. Apuntes de tecnología de lentes oftálmicas I y II. 2021*
- (5) *<https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/JavaScript>*
- (6) *Scheiman M, Wick B. Clinical Management of Binocular Vision. Philadelphia: Wolters Kluwer; 2019. p. 150-152.*
- (7) *Jiménez JR, Rubiño M, Díaz JA, Hita E, del Barco LJ. Changes in Stereoscopic Depth Perception Caused by Decentration of Spectacle Lenses. Optometry and Vision Science. 2000 Aug;77(8):421-427.*
- (8) *West CE, Hunter DG. Displacement of optical centers in over-the-counter readers: a potential cause of diplopia. Journal of American Association for Pediatric Ophthalmology and Strabismus. 2014;18(3).*
- (9) *Michela B, Crivelli D, Cassioli F, Rueda MDS, Grassi M. The effect of centesimal prismatic lenses on attention orienting processes: neuroscientific evidence. April, 2020.*